

The Partial Factor Productivity (PFP) method used to investigate the productivity of an airport on the example of Warsaw Chopin Airport

Wykorzystanie metody analizy wskaźnikowej Partial Factor Productivity do określania efektywności portów lotniczych na przykładzie portu lotniczego Warszawa Chopina

Streszczenie: Metoda analizy wskaźnikowej Partial Factor Productivity PFP wykorzystywana jest jako badanie produktywności danego portu lotniczego. Efekty badań przeprowadzonych na poczet projektu „Efektywność portu lotniczego Warszawa Chopina przy użyciu metody Partial Factor Productivity” potwierdziły tezę, iż przy użyciu tej metody można zbadać efektywności określonego lotniska lub porównać ze sobą kilka lotnisk w kontekście ich efektywności. Metodą PFP oblicza się współczynnik pomiędzy nakładem lub zasobem takim jak wielkość portu lotniczego, a otrzymanymi efektami. Wskaźniki te odnoszą się do zmiennych finansowych, technicznych lub też pozwalają kojarzyć obie te zmienne.

Przedmiotem analizy był okres 2015 - 2018 i dotyczył lotnisk takich jak: Warszawa - Chopin, Nowy Jork J. F. Kennedy oraz Katowice - Pyrzowice. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż największą efektywnością z porównywanych lotnisk należy przypisać do Portu Lotniczego Nowy Jork – John F. Kennedy. Charakteryzuje się on największą jednostką przepustowości oraz największą efektywnością wykorzystania pasów startowych i bramki przypadającej na jednego pasażera. Wynika to z wielkości lotniska, jego infrastruktury oraz miejsca położenia. Lotnisko to jest przystosowane do obsługi dużej ilości operacji lotniczych, a jego położenie sprawia, że pasażerowie często wybierają je jako początek lub koniec swojej podróży. Na podstawie zebranych wyników stwierdzono, że metoda PFP i związana z tym efektywność portu lotniczego uzależniona jest ściśle od wielkości miasta przy którym jest zlokalizowane oraz całości infrastruktury portu.

Słowa kluczowe: analiza efektywności, analiza wskaźnikowa PFP (ang. Partial Factor Productivity), port lotniczy, jednostki przepustowości ATU

Abstract: The Partial Factor Productivity (PFP) method is used to investigate the productivity of an airport. The results of research carried out for the project "Efficiency of Warsaw Chopin Airport using the Partial Factor Productivity method" confirmed the thesis that using this method one can examine the efficiency of a particular airport or compare several airports in the context of their efficiency. PFP method calculates the ratio between the input or resource such as the size of the airport, and the results obtained. These ratios relate to financial variables, technical variables or theses allow to associate both variables.

The subject of analysis was the period 2015 - 2018 and concerned airports such as Warsaw - Chopin, New York J. F. Kennedy and Katowice - Pyrzowice. Based on the analysis, it was concluded that the highest efficiency of the compared airports should be attributed to the New York - John F. Kennedy Airport. It is characterized by the largest capacity unit and the highest efficiency in the use of runways and gates per passenger. This is due to the airport's size, infrastructure and location. This airport is designed to handle a large number of flight operations, and its location means that passengers often choose it as the beginning or end of their trip. Based on the collected results, it was concluded that the PFP method and the associated efficiency of the airport depends strictly on the size of the city at which it is located and the overall infrastructure of the airport.

Keywords: efficiency analysis, partial factor productivity (PFP) analysis, airport, ATU capacity units.

1. Wstęp

Porty lotnicze są podstawowym i kluczowym elementem infrastruktury odnoszącej się do transportu lotniczego. Na efektywność każdego lotniska wpływa z całą pewnością ilość obsługiwanych lotów zarówno rejsowych, czarterowych jak i lotów cargo, które widnieją w siatce połączeń. Czynnikiem wpływającym na ilość połączeń na danym lotnisku jest jego umiejscowienie na terenie kraju oraz bliskość większego miasta, które może być z tego względu bardziej atrakcyjnym miejscem wizyty. Jak podają eksperci, w 2015 r. polskie porty lotnicze zarobiły łącznie 138,5 mln zł¹, a najbardziej dominującym portem lotniczym pod względem efektywności w Polsce jest lotnisko Chopina w Warszawie. Głównie aeroporty zarabiają na opłatach za starty i lądowania, ale również na usługach handlowych, które stanowią nawet od 40% do 60% przychodów. Należą do nich w szczególności zyski z działalności sklepów, restauracji czy parkingów i innych punktów usługowych.

¹ <https://www.pasazer.com/news/32879/raport,tylko,piiec,rentownych,lotnisk,w,polsce.html>

Polityka portów lotniczych nastawiona jest na jak największy zysk, niemniej jednak nie może odbywać się on z naruszeniem zasad bezpieczeństwa przewozów lotniczych. Lotnisko w zależności od przepustowości musi uwzględnić ilość wykonywanych operacji lotniczych, na którą składają się obsługiwani pasażerowie oraz przewożone ładunki cargo. Mając to na uwadze, ważna z punktu widzenia polityki przedsiębiorstwa jest tak zwana efektywność portu lotniczego, która w zależności od jego wielkości jest różna.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników badania efektywności funkcjonowania portu lotniczego Warszawa – Chopina z uwzględnieniem parametru przepustowości. Dokonano tego w konfrontacji z dwoma innymi portami lotniczymi: Portem Lotniczym Nowy Jork – John F. Kennedy oraz Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

Jednocześnie zweryfikowano metodę analizy wskaźnikowej Partial Factor Productivity PFP jako narzędzia do oceny efektywności portu lotniczego.

Przeprowadzone badania opierały się ponadto na analizie w jaki sposób można podnieść efektywność lotniska z uwzględnieniem następujących czynników:

- ilość obsłużonych pasażerów,
- ilość wykonanych operacji,
- ruch cargo wyrażany w tonach.

2. Wykorzystanie metody PFP

Do najczęściej wymienianych w literaturze metod analizy efektywności portów lotniczych zaliczyć można²:

- analizę wskaźnikową Partial Factor Productivity (PFP),
- analizę wieloczynnikową Total Factor Productivity (TFP),
- analizę parametryczną Stochastic Frontier Analysis (SFA),
- analizę nieparametryczną Data Envelopment Analysis (DEA).

Metoda Partial Factor Productivity PFP zalicza się do metod analizy wskaźnikowej. Polega ona na obliczaniu współczynnika pomiędzy nakładem bądź zasobem takim jak wielkość portu lotniczego, a otrzymanymi efektami. PFP czyli miernik cząstkowej produktywności jest przedstawiony poprzez dzielenie dwóch współczynników:

- efektu, np. ilość podróży,
- nakładu, np. poniesionych kosztów pracy.

Miernik produktywności cząstkowej wyrażony jest ilorazem zmiennej efektu do zmiennej nakładu. Analizowane wskaźniki odnoszą się wyłącznie do zmiennych finansowych, technicznych

² https://www.wbc.poznan.pl/Content/233243/PDF/Augustyniak_Wojciech_Efektywnosc.pdf

lub pozwalają kojarzyć obydwie zmienne. Efektem metody PFP jest zbiór od kilku do nawet kilkudziesięciu współczynników, które obrazują wycinek działalności całego przedsiębiorstwa. Do zalet tej metody z całą pewnością można zaliczyć fakt, że istnieje tutaj łatwość w zastosowaniu tej metody, w przypadku dostępu do całokształtu dokumentacji, w tym raportów finansowych. Pozwala ona ponadto przeprowadzić analizę produktywności wybranych obszarów danego przedsiębiorstwa oraz daje dużą wiarygodność otrzymanych wyników.

Do jej wad zalicza się jednak wrażliwość na występujące różnice w regulacjach podatkowych i księgowych oraz fakt, że analizuje ona tylko podzbiory przypisane do aktywności danego przedsiębiorstwa. Powszechnie uznaje się metodę PFP jako metodę pozwalającą na analizę produktywności danego portu lotniczego. Jednak jak wykazało to przeprowadzone badanie, metodę tę z powodzeniem można zaimplementować do obliczenia efektywności technicznej analizowanego lotniska bądź większej ilości lotnisk.

3. Ocena efektywności portów lotniczych

Dane odnoszące się do lotniska w Warszawie przedstawiają zauważalny wzrost liczby operacji lotniczych, co wiąże się bezpośrednio z większą ilością obsługiwanych pasażerów. Tendencja wzrostowa jest uwarunkowana wysoką popularnością transportu lotniczego, który z powodzeniem odznacza się najwyższym współczynnikiem bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. Jest to niepodważalny argument również dla wielu pasażerów, którzy nawet na małych odległościach wybierają transport lotniczy, zamiast transportu kolejowego czy też samochodowego. Należy również zwrócić uwagę na niejednokrotnie niższy czas podróży, który należy uwzględnić podczas przemieszczania się pomiędzy danymi destynacjami.

Do obliczeń liczby jednostek przepustowości ATU (airport throughout unit) wykorzystano wzór opracowany w 2007 roku przez Grupę Jacobs Consultancy:

$$ATU = PAX + 10 \times F + 100 \times ATM$$

gdzie:

PAX (passengers) – liczba pasażerów;

F- liczba ton cargo.

ATM – liczba operacji lotniczych (ilość obsługiwanych pasażerów i przewożonego ładunku cargo)

Przykładowe obliczenia dla lotniska Warszawa Chopina w latach 2015- 2018:

rok 2015

$$ATU = 11186688 + 10 \times 58284,0 + 100 \times 129436 = 24,713,128$$

rok 2016

$$ATU = 12795356 + 10 \times 72186,4 + 100 \times 143462 = 27,863,420$$

rok 2017

$$ATU = 15730330 + 10 \times 84389,4 + 100 \times 160918 = 32,666,024$$

roku 2018

$$ATU = 17737231 + 10 \times 92377,1 + 100 \times 176524 = 36,313,402$$

Analogicznie wykonano obliczenia dla portu lotniczego w Nowym Jorku

rok 2015

$$ATU = 56827154 + 10 \times 1332091 + 100 \times 427384 = 112,886,464$$

rok 2016

$$ATU = 59105513 + 10 \times 1315393 + 100 \times 440031 = 116,262,543$$

rok 2017

$$ATU = 59479344 + 10 \times 1394509 + 100 \times 435270 = 116,951,434$$

rok 2018

$$ATU = 61623756 + 10 \times 1431090 + 100 \times 442665 = 120,201,156$$

Obliczenia dla Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach

rok 2015

$$ATU = 3044017 + 10 \times 14523,9 + 100 \times 25991 = 5,788,357$$

rok 2016

$$ATU = 3201654 + 10 \times 15586,3 + 100 \times 26508 = 6,008,317$$

rok 2017

$$ATU = 3877235 + 10 \times 15233,9 + 100 \times 29968 = 7,026,37$$

rok 2018

$$ATU = 4825845 + 10 \times 15800,5 + 100 \times 35529 = 8,536,750$$

Rys. 1. Zestawienie jednostek przepustowości ATU w okresie 2015-2018, dla porównywanych lotnisk³.

Wyniki przeprowadzonych obliczeń zestawiono na rys. 1. Wynika z nich ewidentnie, że największą wartość jednostek przepustowości ATU należy przypisać dla Portu Lotniczego Nowy Jork – John F. Kennedy. Najmniejszą natomiast charakteryzuje się Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach.

Wartości jednostek przepustowości ATU Portu Lotniczego Nowy Jork – John F. Kennedy są trzykrotnie większe od wartości uzyskanych dla Lotniska Warszawa – Chopin i w skrajnych przypadkach (lata 2015-2016) prawie dwudziestokrotnie większe od wartości otrzymanych dla Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Najgorzej w zestawieniu wypada port lotniczy w Pyrzowicach. Zauważyć należy jednak, że jest to najmniejszy z analizowanych portów. Zlokalizowany jest w sąsiedztwie najmniejszego miasta, co w kluczowy sposób ma wpływ na jego parametry przepustowości.

4. Ocena stopnia wykorzystania pasów i ilości pasażerów na jedną bramkę

Kolejnym ważnym wskaźnikiem jest stopień wykorzystania pasów startowych rozumiany jako iloraz ilości operacji lotniczych ATM na ilość pasów. Podobnego zabiegu można dokonać bazując na ilości obsłużonych pasażerów. Wykorzystując dane między innymi z tabeli 1 dokonano

³ Nałęcz-Skałecki R.: Efektywność portu lotniczego Warszawa Chopina przy użyciu metody Partial Factor Productivity. Projekt inżynierski. Kierujący projektem R. Konieczka. Politechnika Śląska 2021.

obliczeń stopnia wykorzystania pasów przyjmując odpowiednio ilość pasów: Port Lotniczy Nowy Jork – John F. Kennedy - 4, Port Lotniczy Warszawa – Chopin -2, Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach -1.

Tabela 1. Ilość operacji cargo w okresie 2015-2019 dla portu lotniczego w Katowicach i Warszawie⁴

Port lotniczy	2015	2016	2017	2018	2019
Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach	2 600	3 140	2 673	2 653	2 965
Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie	4 745	4 533	3 874	4 004	3 688

Wyniki obliczeń zestawiono na rys. 2. Potwierdzają one przypuszczenie, iż największym stopniem wykorzystania pasów startowych charakteryzuje się Port Lotniczy Nowy Jork – John F. Kennedy. Najmniejszy stopień wykorzystania pasów startowych należy przypisać do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Wartości dla Portu Lotniczego Warszawa – Chopin są wartościami niższymi od tych dla Portu Lotniczego NY. Wartości te nie odbiegają jednak tak rażąco jak w przypadku jednostek przepustowości ATU. Najmniejszą różnicę w wykorzystaniu pasów startowych Portu Lotniczego Nowy Jork – John F. Kennedy i Portu Lotniczego Warszawa – Chopin zauważono w 2018 roku.

Podobnego zabiegu jak w odniesieniu do stopnia wykorzystania pasów dokonano w odniesieniu do ilości pasażerów przypadających na jedną bramkę. Wykorzystując dane o ilości odprawionych pasażerów (tab. 2) podzielono je przez ilość bramek w poszczególnych portach odpowiednio: Port Lotniczy Warszawa – Chopin - 116 bramek, Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach - 21 bramek, Port Lotniczy Nowy Jork – John F. Kennedy 131 bramek.

Jak wynika z wyników obliczeń przedstawionych na rys. 3 największą ilość pasażerów przypadających na jedną bramkę odnotowano w Porcie Lotniczym Nowy Jork – John F. Kennedy. Najmniejszą natomiast w Porcie Lotniczym Warszawa – Chopin. Różnice pomiędzy Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach a Porcie Lotniczym Warszawa – Chopin nie są tak duże jak pomiędzy wyżej wymienionymi a Portem Lotniczym Nowy Jork – John F. Kennedy.

⁴ Dane udostępnione przez Panią Podreferendarz ds. Statystyk i Analiz w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego z dnia 04.01.2021r

Tabela 1.

Ilość operacji lotniczych i obsłużonych pasażerów na lotnisku Warszawa – Chopin⁵

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Liczba Pasażerów	11 186 688	12 795 356	15 730 330	17 737 231	18 844 591
Liczba Operacji	124 691	138 909	157 044	172 520	180 562

⁵ Nałęcz-Skałeczki R.: Efektywność portu lotniczego Warszawa Chopina przy użyciu metody Partial Factor Productivity. Projekt inżynierski. Kierujący projektem R. Konieczka. Politechnika Śląska 2021

Rys. 3. Zestawienie ilości pasażerów przypadających na jedną bramkę w okresie 2015-2018, dla porównywanych lotnisk.

Podsumowanie

Efektywność portów lotniczych była obliczona na podstawie wskaźnika ATU, wykorzystania bramek oraz pasów startowych przypadających na jednego pasażera. Można wywnioskować, że efektywność rośnie w wysokim tempie i same lotniska funkcjonują z roku na rok coraz lepiej.

Dysproporcje we wskaźniku ATU pomiędzy analizowanymi portami lotniczymi były gigantyczne, natomiast w wypadku wykorzystania pasów startowych czy liczbie pasażerów przypadających na jedną bramkę nie były już tak rażące. Trzeba jednak zauważyć, że wskaźnik ATU odnosi się do całkowitej liczby pasażerów oraz liczby ton cargo, a więc ma charakter bardziej przekrojowy.

Port lotniczy Nowy Jork – John F. Kennedy ze względu na swoją wielkość, infrastrukturę oraz miejsce położenia jest w stanie obsłużyć większą ilość pasażerów oraz przewieźć większą ilość ton cargo w porównaniu do portów polskich - Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach oraz Portu Lotniczego Warszawa – Chopina.

W zakresie dotyczącym wskaźników wykorzystania pasów startowych oraz liczby pasażerów przypadających na jedną bramkę, są one proporcjonalne do wielkości lotniska – liczby obsłużonych pasażerów, ilości pasów oraz bramek. Lotniska mniejsze o mniejszej infrastrukturze towarzyszącej są w stanie obsłużyć mniejszą liczbę osób, co nie oznacza, że analizowany wskaźnik będzie o wiele gorszy od lotniska większego ze znacznie większą przepustowością.

W opracowaniu potwierdzono, że wykorzystana metoda PFP Partial Factor Productivity nadaje się do obliczenia efektywności portów lotniczych i jest wiarygodnym narzędziem pomiarowym. Należy jednak rozważnie dobierać lotniska, tak aby zestawienie porównanych aspektów było miarodajne. W wyborze warto kierować się określonymi kryteriami, takimi jak: zbliżona wielkość portu lotniczego, liczba bramek czy pasów startowych. Warto również zwrócić uwagę na lokalizację portu lotniczego, co może znacząco wpłynąć na ilość pasażerów. To cecha subiektywna, która nie ma swojego bezpośredniego odzwierciedlenia w przeprowadzonych analizach.

Każde z porównywanych lotnisk działa w tzw. obszarze skali rosnącej - zwiększa się efektywność wraz z upływem czasu. Oznacza to, że można spodziewać się wzrostu popularności oraz rozwoju lotnictwa, a co za tym idzie ciągłego wzrostu efektywności portów lotniczych z upływem lat. Z czasem wzrost ten nie będzie tak dynamiczny i może dążyć do stabilizacji i ciągłości.

Samo podróżowanie liniami lotniczymi wiąże się również z wyższym komfortem przy odpowiednio droższej opcji czego transport kolejowy bądź drogowy nie jest w stanie zapewnić na takim poziomie.

Literatura

1. Augustyniak W.: Procesy prywatyzacji oraz komercjalizacji portów lotniczych. Regionalne porty lotnicze w Polsce – charakterystyka i tendencje rozwojowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011.

2. Dudek E., Kozłowski M.: Zagadnienie bezpieczeństwa zintegrowanych informacji operacyjnych w porcie lotniczym. Wydział Transportu Politechnika Warszawska. Logistyka 4/2015.
3. Fellner A., Paszyn J.: Program PBN ICAO w aspekcie efektywności portów lotniczych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Wydział Transportu z.122. Warszawa 2018.
4. Linhares Bezerra G. C., Gomes C. F.: Performance Measurement in Airport Settings. A Systematic Literature Review, Benchmarking an International Journal, 2016.
5. Nałęcz-Skałeczki R.: Efektywność portu lotniczego Warszawa Chopina przy użyciu metody Partial Factor Productivity. Projekt inżynierski. Kierujący projektem R. Konieczka. Politechnika Śląska 2021.
6. Projektowanie i eksploatacja lotnisk. Międzynarodowe normy i zalecenia metod postępowania. Załącznik 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Tom I. ICAO, wydanie 7. 2016.
7. Graham A.: Managing Airports an International Perspective, 2008
8. <https://www.ulc.gov.pl/pl/publikacje/statystyki-i-analazy>.
9. <https://www.katowice-airport.com/pl/dla-pasazera/plan-terminali>
10. <https://www.lotnisko-chopina.pl/pl/terminal-a.html#tab39>
11. <https://www.pasazer.com/news/32879/raport,tylko,piet,rentownych,lotnisk,w,polsce.html>
12. <https://old.panynj.gov/airports/pdf-traffic/ATR2018.pdf>
13. https://www.wbc.poznan.pl/Content/233243/PDF/Augustyniak_Wojciech_Efektywnosc.pdf.